

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

бізнес-процесів, підвищує адаптивність організації та дозволяє оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища.

Список використаних джерел

1. Білоусько Т. Цифровізація маркетингової діяльності підприємства. *Економіка та суспільство*. 2023. № 52. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-76> (дата звернення: 15.11.2025).
2. Калугіна Н., Галан Л., Івасенко О. Вплив цифрових інновацій на розвиток маркетингових стратегій українських компаній. *Економіка та суспільство*. 2025. № 71. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-170> (дата звернення: 15.11.2025).
3. Прес-релізи та звіти - Українці стали більш задоволеними державними е-послугами – опитування КМІС. *КМІС*. URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1471&page=1> (дата звернення: 15.11.2025).

**СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ І ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАД В
ТУРБУЛЕНТНИХ УМОВАХ**

*Крамський С.О., к.т.н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна*

На теперішній час процеси глобалізації тісно переплітаються з локалізацією, змушуючи країни звертати більше уваги на економічний розвиток своїх територій. Як наслідок, глобалізація стимулювала потоки прямих іноземних інвестицій до економічно привабливих регіонів. Ці території змагаються за інвестиції, які забезпечують підвищену продуктивність і позитивно впливають на місцевий добробут. Сильні позиції країн на глобальній арені залежать від конкурентоспроможності їхніх територій та міст. Суспільство поступово розуміє, що рівень економічного розвитку країни безпосередньо залежить від того, наскільки об'єднані громади мають можливість і зацікавленість займатися місцевим розвитком на своїх територіях.

Територіальні громади мають перейти зі статусу об'єкта управління до статусу суб'єкта, здатного самостійно формувати свою спроможність і активно

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

впливати на власне майбутнє. Глобалізація відкриває нові горизонти для бізнесу, збільшує потужності підприємств і їхню ефективність. У цих умовах населені пункти, міста та підприємства на їх території отримують доступ до міжнародних ринків [1]. Територіальні громади стають самостійними гравцями економічної гри, що веде до жорсткої конкуренції між ними. Очевидно, що без розвитку місцевої економіки забезпечити добробут громади практично неможливо. Тому громади зосереджуються на використанні власних конкурентних переваг і ресурсів. Натомість ті громади, які розвивають "виховані" фактори конкурентоспроможності (інновації, інформацію, соціальний капітал, співпрацю і мережеву інтеграцію), мають значно більше шансів посісти лідерські позиції. Такі громади здатні залучати найкращі інвестиції завдяки створенню інноваційних підприємств, високої доданої вартості, розвитку експортноорієнтованого виробництва, впровадженню професійного менеджменту, модернізації інфраструктури. Об'єднані територіальні громади мають еволюціонувати з об'єктів управління до суб'єктів, які самостійно забезпечують свою спроможність і відповідально планують власний розвиток. Вони ставатимуть відповідальними за економічний потенціал, добробут мешканців і довгострокове планування своєї діяльності. Об'єднані територіальні громади мають еволюціонувати з об'єктів управління до суб'єктів, які самостійно забезпечують свою спроможність і відповідально планують власний розвиток. Вони ставатимуть відповідальними за економічний потенціал, добробут мешканців і довгострокове планування своєї діяльності [2].

Муніципалітети, розвиток яких базується виключно на конкурентних перевагах, що визначаються їхнім розташуванням або традиційними факторами виробництва (земля, праця, капітал), можуть втратити ці переваги на певному етапі глобалізації. Водночас ті муніципалітети, які роблять ставку на формування й розвиток креативних і культурно вихованих факторів місцевої конкурентоспроможності (штучний інтелект, інновації, інформація, співпраця,

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

мережеві зв'язки та соціальний капітал), мають більше шансів стати лідерами. Місцеві громади мають можливість виразно позиціонувати себе серед інших територій, здобуваючи унікальні конкурентні переваги, які сприяють залученню якісних інвестицій. Це включає створення інноваційних підприємств, формування продукції з високою доданою вартістю, орієнтованої переважно на експорт, розвиток нових навичок сучасного менеджменту, покращення інфраструктури та інтеграцію до глобальної економіки [3].

Сьогодні під час турбулентності саме регіони й об'єднані територіальні громади виступають основними суб'єктами міжнародних економічних відносин. Влада на місцях розуміє, що потрібні чітко продумані стратегії, далекоглядне планування та впровадження інноваційних підходів. Як кажуть експерти: потрібно завжди бачити перспективу і планувати не для короткотермінових результатів, а для того, куди прямує розвиток у майбутньому. Суспільство дедалі більше усвідомлює, що майбутнє України напряду залежить від здатності й мотивації громад брати активну участь у розвитку своїх територій. Завершення децентралізації, впровадження реформ місцевого самоврядування та реалізація принципу повсюдності його функціонування стануть визначальними у підвищенні відповідальності лідерів об'єднаних територіальних громад за поступ їхніх регіонів. У зв'язку з цим місцева влада повинна не лише розуміти сучасні тенденції сталого розвитку [4].

Таким чином, економічний добробут об'єднаних громад неможливий без активного розвитку місцевої економіки, тому громади спрямовують свої зусилля на використання локальних конкурентних переваг. Залучаючи інтелектуальні, людські, інституційні, інфраструктурні, енергетичні, фізичні та природні ресурси, вони прагнуть створити сталу й автономну економічну систему. Проте муніципалітети, які базують свій сталий розвиток виключно на географічному розташуванні чи традиційних виробничих чинниках, як-от земля, праця і капітал, можуть з часом втратити свої позиції в умовах глобалізації і турбулентності.

Список використаних джерел

1. Kolodinskyi S.B. Conceptual model for managing the phases of implementation of infrastructure projects and programmes in the post-war period. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Economics", 10(3), 2023. 33-40.
2. Захарченко О.В. Аналіз розвитку інвестиційних процесів агропродовольчої сфери в умовах довоєнного впливу та повоєнний період на прикладі Миколаївської області. *Via Economica*. Рівне. №4. 2024. С.109-118.
3. Дарушин О.В. Еволюція електронного урядування сталого розвитку послуг у вимірі турбулентності. *Київський економічний вісник*. № 9. 2025. С.143-148.
4. Захарченко О.В. Аналіз сталого розвитку громад і територій в турбулентних умовах: глобальний та національний досвід. *«Грааль науки»*. № 58. 2025. С.389-400.

DOI: 10.5281/zenodo.18462683

**ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ: ВПЛИВ НА КАДРОВІ
ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВА**

Гусаковська Т.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Гнида В.В., магістрант

Храпаний В.В., магістрант

Полтавський університет економіки і торгівлі

Цифрова трансформація бізнесу сьогодні стає одним із ключових факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємств у глобальному середовищі. Під цифровою трансформацією розуміють комплекс змін у бізнес-процесах, організаційній структурі, моделі взаємодії з клієнтами та внутрішніх HR-процесах, що забезпечуються впровадженням цифрових технологій, автоматизацією, аналітичними системами та інноваційними платформами управління [1].

Цифрова трансформація безпосередньо впливає на управління кадровими процесами. По-перше, вона змінює характер і зміст роботи працівників, висуваючи нові вимоги до компетентностей та цифрових навичок. По-друге, цифрові платформи дозволяють ефективніше організувати навчання, оцінку результативності та розвиток персоналу, створюючи умови для безперервного